

TABIY VA SUN'IY OVQATLANTIRISHNING TISH PRIKUSLARIGA TA'SIRINI O'RGANISH

Mardonov Abdulatif Abdukarimovich

Nazarov Yusuf Musurmon o'g'li

Xazratov Abdurashid Bahodir o'g'li

Toshkent davlat stomatologiya instituti 2-bosqich talabalari

www.doi.org/10.5281/zenodo.10578946

Tish inson organizmdagi eng zarur a'zoldan biridir. Afsuski, ularni hammamiz ham to'g'ri parvarishlay olmaymiz. Yetarli e'tibor qaratilmasligi natijasida ular yemirilib, sinib keta boshlaydi. Bu esa bir qator noqulayliklarni tug'diradi. Natijada sun'iy tish, protezlarga ehtiyoj seza boshlaymiz.

Umuman olganda tish va tish qatori nuqsonlari mavjud bo'lgan barcha bemorlarga sun'iy tish qo'yish mumkin. Bundan bemorlarni funksional, ya'ni chaynash, nutq va albatta, estetik nuqsonlari tiklanadi. Bemorga sun'iy tish quyish jarayoni murakkab bo'lib, bunda bemorni umumiy va mahalliy tekshiruvlar asosida olingan natijalarga asoslanib, shifokor ortoped - stomatolog va zarur hollarda stomatologiyaning boshqa yo'nalishlari mutaxassislari bilan hamkorlikda qaror qabul qilinadi. Shundan so'ng, bemor uchun sun'iy qoplama turi, xom ashyosi va qancha muddatga qo'yilishi bo'yicha jarayon olib boriladi.

Sun'iy tishlar – tish toj qismining turli ichki va tashqi sabablariga ko'ra, qisman yoki to'liq yemirilishida, shuningdek, qatorlarining kichik, o'rta va katta nuqsonlarni tiklash maqsadida tavsiya etiladi. Sun'iy tishlarning turlari xilma-xil bo'lib, bir-biridan ma'lum bir xususiyatlariga ko'ra farqlanadi. Masalan, foydalanish vaqtiga ko'ra, (doimiy va vaqtinchalik), bajaradigan vazifasiga (tiklovchi, himoya, tayanch) va tayèrlanish usuliga (ezib, quyish, kuydirish, charxlash, bosim ostida presslash) hamda xom ashyosiga ko'ra (metal va metalmas, keramika, mineral (sirkon dioksid)) kabi turlarga ajratiladi. Sun'iy tish turlari ma'lum bir ko'rsatmalar asosida bemorlarga tavsiya etiladi.

Ushbu ko'rsatmalar bemorlarda umumiy va mahalliy tekshiruvlar natijasida olingan xulosalar, bemorlarning xohish-istaklaridan kelib chiqqan holda shakllanadi. Har qanday sun'iy tishlar yoki protezlarni xizmat vaqti o'rtacha 5-7 yilni tashkil qiladi. Albatta, bu jarayon bemorni sun'iy tishlardan foydalanish madaniyatiga ham bog'liq. Ushbu sun'iy tishlar tabiiy tishlar kabi doimiy parvarishda va 1 yilda kamida 2 marta shifokor stomatolog nazoratida bo'lishi kerak. Sun'iy tishlarning narxi shifokor stomatolog mutaxassisining mahorati, bilim, tajribasi, sun'iy tishlar tayèrlanish usuli, xom ashyosi, uni tayèrlaydigan tish texnik mahoratidan kelib chiqqan holda o'rnatiladi. Sun'iy tishlar to'g'ri o'rnatilgan taqdirda inson salomatligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Breket tizimi yechilmaydigan apparat bo'lib, inglizchadan qulf ma'nosini anglatadi. Yagona breketning o'zi tish-jag' tizimida uchraydigan anomaliya va deformatsiyalarini davolay olmaydi. Apparat tish qatoriga ta'sir qilishi uchun bir nechta elementlardan tashkil topgan bo'lishi kerak: breketning o'zi (metal èki chinni), chaynov tishlarga o'rnatiladigan trubkalar, breketlarga mahkamlanadigan metal yoylar hamda breket va metal yoylarni bir biriga bog'lab turadigan turli rangdagi elastik rezina tortqichlar.

Breket tizimi universal hisoblanib, u bir vaqtning o'zida tish-jag' sohasidagi sagittal, vertikal va transversal yo'nalishdagi o'zgarishlarni davolash uchun qo'llaniladi.

Prikus deb markaziy okklyuziyada tish qatorlarining jiplashish xarakteriga aytiladi. Prikusning barcha shakllari normal (fiziologik) va anomal (potologik) turlarga

bo'linadi.(V.N.Trezubov). Fiziologik (normal) deb, chaynash, nutq, yutish va estetik optimum faoliyatlarni to'la ta'minlovchi ortognatik (normognatik) prikus aytiladi. Patologik (anomal) deb tish qatorlarining jipslashuvidagi shunday kamchiliklarga aytiladiki, bunda chaynash, nutq, yutish faoliyati, shuningdek esa tashqi ko'rinish sezilarli darajada buziladi. Ularga kiradi: -distal prikus. -mezial prikus. - chukur prikus. -ochiq prikus. -ko'ndalang prikus. Prikusning ma'lum shakllari bor, ya'ni ularni anomalga ham kiritib bo'lmaydi. Bular o'tuvchi, yoki chegaralovchi deb ataladigan prikus shakllaridir.(Trezubov V.N., 1994). Ularga kiradi: -to'g'ri (qisqichsimon). -kurak tishlarni chuqur yopadigan ortognatik prikus. -biprognatik(old tishlar protruziyasi bilan ortognatik prikus). -ortognatik (old tishlar retruziyasi bilan ortognatik prikus). Old tishlar tojlarining vestibulyar qiya xolati, ularni tashqariga turtib chiqishini yuzaga keltirish - protruziyadir. Old tishlar tik xolati yoki tojlarining oral qiyaligi - retruziyadir. Prikuslarning o'tuvchi shakli bilan kuzatiladigan morfologik va funksional o'zgarish inson hayot faoliyatining sezgilari buzilishiga olib kelmaydi. Prikuslarning bunday shaklini tuzatishga extiyoj yo'q. Yuqoridagilardan kelib chiqib aytish mumkinki, insonlarning tishlari sog'lom bo'lishi uchun quyidagicha xulosa qilish mumkin; Avvalambor, og'iz bo'shlig'i gigiyena qoidalariga rioya etilishi muhim. Inson tishlarini bir kunda ikki mahal tish pastalari bilan tozalab yuvishga odatlanishi zarur. Taomlangandan so'ng ovqat qoldiqlari tish orasida qolib ketmasligi uchun maxsus eritmalar yordamida og'izni chayqash tavsiya etiladi.

References:

1. Юсупов С.Х. Состояние и перспективы развития стоматологической службы в Республике Узбекистан. Автореферат док. дисс. Т. 2000
2. Шамсиев Х.Н. Зубное протезирование у детей и подростков. Ташкент 2005, с. 76.
3. Angle E.H. «Classification of malocclusion» Dental Cosmos 1999. y. 41 pp. 248-264.
4. Adams Ph.C. The Design and Constpuction of Removadle Orthodontie Appliances. Bristol. 2001.
5. Хорошилкина Ф.Я. Профилактика и лечение диастемы. Стоматология 1999. №3 с. 67-70.